

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ВА ТОҒ ОЛДИ ХУДУДЛАРИДА ЎСМИРЛАРДА МИОПИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ ТАРКАЛИШИ ЁШАРИШ САБАБЛАРИ

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

Усманова Т.Ж., Жалолитдинов Д.Л. Икромов Д.А. Икромов А.Ф

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Андижон вилояти тоғли ва тоғ олди худудларида ўсмирларда миопия касаллигининг тарқалиши ва ёшариш сабаблари, касалликни ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари, уларни келиб чиқиши, этиологияси, патогенези, клиникаси, диагностикаси, асоратлари ва уларни бартараф этиш ҳамда даволаш усуллари кенг замонавий йўналишда таҳлил қилинган.

Ключ сўз: миопия, стафилома, конус, Фундус камера.

МИОПИЯ У ПОДРОСТКОВ В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Усманова Т.Ж., Жалолитдинов Д.Л. Икромов Д.А. Икромов А.Ф

Аннотация. В этой научной области рассматриваются причины оставления и омоложения близорукости у подростков в горных и предгорных районах Андижанской области, факторы риска, влияющие на развитие заболевания, их происхождение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения и методы их устранения. Лечение в области лечения проложено в широком современном направлении.

Ключевые слово: близорукость, стафилома, шишка, камера глазного дна.

MYOPIA IN ADOLESCENTS IN MOUNTAINOUS AND FOOTHILL AREAS OF THE ANDIJAN REGION, THE CAUSES OF THE SPREA

Andijan State Medical Institute

Usmanova T.J., Jaloliddinov D.L. Ikramov D.A. Ikramov A.F

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Annotation. In this scientific field, the causes of abandonment and rejuvenation of myopia in adolescents in the mountainous and mountainous regions of the Andijan region, risk factors affecting the development of the disease, their origin, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, complications and methods of their elimination of treatment in the field of treatment are laid in a broad modern direction.

Ключ word: myopia, staphyloma, cone, fundus camera.

Миопия касаллиги ва уни болалар ўртасида кенг тарқалиши ва ёшариши ҳозирги замон офтальмологиясининг долзарб муаммоларига айланиб бормоқда. Инсон ёшининг катталашиб бориши юқори даражали миопияда патологик ўзгаришларнинг ривожланиши учун муҳим хавф омилидир [7]. Миопияси бўлган ўсмирларда макулопатиянинг тарқалиши паст ва ёшга қараб ортиб бориши кўрсатилган. Ўсмирлар, энг кенг тарқалган ўзгаришлар орқа мия (37%) атрофида қийшиқ дисклар (39%) ва атрофияси бор [24]. Э. П. Тарутта ва Е. О. Саксонова прогрессив миопия бўлган болалар ва ўсмирларда периферик витреохориоретинал дистрофия (ПВХД) частотасининг ёшга боғлиқ динамикасини ўрганишди. 10 ёшдан 15 ёшгача ПВХД частотаси 3,8 баравар, 15 ёшдан 18-20 ёшгача — яна 1,4 баравар кўпайиши аниқланди [25]. Э. П. Тарутта тадқиқот ПВХД частотаси "ривожланиш чўққиси" 11-13 ёшдаги болаларда кузатилади, деб кўрсатди [26]. Юқори миопия билан катталар аҳоли (40 йил ва ундан катта) йилда, тарқалганлиги ва макулопатия ривожланиши сезиларли даражада юқори (стафилома — 23%, СПА — 19,3%) [27]. Юқори даражали миопия патологик ўзгаришларнинг ривожланиши учун муҳим хавф омилидир [7]. Миопия бўлган болаларда макулопатиянинг тарқалиши паст ва ёшга қараб ортиб бориши кўрсатилган.

Ҳозирги кунда ривожланиб боровчи миопия ва унинг асоратлари бутун дунё бўйлаб соғлиқ учун жиддий муаммо эканлиги ва янада ёмонлашиши аниқланмоқда. Ушбу ҳолатни тизимлаштириш масаласи сезиларли қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Касалликни ўрганишдан мақсадимиз. Андижон вилояти тоғли ва тоғ олди ҳудудларида ўсмирларда миопия касаллигини ривожланиши ва ёшаришига сабаб бўлувчи омилларни, касалликни клиник кечишини ўрганиш.

Материал ва методлари. Андижон вилояти тоғли ҳудудлари бўлган Пахтаобод, Хонобод, Хўжаобод туманларида касалликни тарқалиши, ёшариши ва келтириб чиқарувчи сабабларини ўрганиш учун биз Андижон вилоят кўз

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

касалликлари клиник шифохонасининг 2020-2022 йиллардаги бемор болалардан 200 та касаллик тарихини ўрганиб чиқдик.

Натижа. . Андижон вилояти тоғли худудлари бўлган Пахтаобод, Хонобод, Хўжаобод туманларидан кўз касалликлар бўлимида 200 та бемор бола (400 кўз) 14- 45 ёшгача ажиратиб олинди; шулардан 88 тасида бирламчи кўрик ва текширув давомида ривожланиб боровчи миопиянинг юқори даражаси аниқланди.

Биз касаллик тарихини миопияни даражасига қараб 3 та гуруҳга бўлдик.1) Миопия – 3дан - 6 дптргача 16 кўз; 2) - 7 дан - 10 дптргача – 66 кўз; - 11 дан - 14 дптргача 44 кўз; 3) - 14 дптрдан юқори 12 кўз. Бизни қизиқтирган нарса шуки, 10 ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларда касалликни бирламчи белгилари бу бош оғриши, кўзнинг толиқиши, қизариши, ёшлашиши каби симптомлар аниқланган. Бу ўз вақтида компьютер ва кўриш синдромига хос симптомлар эканлиги бизга маълум. Болалар объектив кўрилганда қорачиғни ёруғликга сезувчанлигини пастлиги, баъзан олд бўлманинг саъзлиги кузатилган. Бу болалар асосан кўп вақтини компьютер экрани олдида ўтириши, сенсорли мобил алоқа воситаларини мунтазам ўйнаганликлари аниқланди.

Миопиянинг тарқалиши Ўзбекистонда туғма миопия -1%, мактабгача – 1-3,2%, кичик синфдаги мактаб болалари – 6-8%, катта синфдаги мактаб болалари– 25-30% , лицей и гимназия битирувчилари – 50%. Андижон шаҳрида миопияни тарқалиши 42 % ўғил болаларда ва 58 % қиз болаларни ташкил этади.(Г.Маматходжаева статистик текширувлари).Вилоятнинг тоғли худудлари денгиз сатхидан 3,500 метр баландликда бўлгани куёшдан келаётган ултрабинфша нур тўр пардага кучли таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида миопияни ўрта ва юқори даражасида тўр пардада дистрофик ўчоқлар пайдо бўлади. Касаллик болалар ва ўсмирларда эрта бошланади.

Юқоридан кўриниб турибдики, юқори синфдаги мактаб болалари ва лицей и гимназия битирувчиларида касаллик нисбатан кўпроқ аниқланади.

Хулоса: Хулоса қилиб касалликнинг келиб чиқиши ва ёшаришига сабаб бўлувчи омилларга қуйидагиларни киритиш мумкин. Демак,

- Тоғли худудларда миопияли кўзларга куёшдан келаётган ултрабинафша нурнинг таъсири натижасида миопияни тўр пардага асоратлари тарқалиши ва касалликни ёшариши кузатилади.

-Болаларни тўғри ўтириб дарс тайёрламаслиги, ёритиш мосламаларини меёрида бўлмаслиги.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

-Телевизор ва компьютер олдида узок вақт ўтириши, сенсорли мобил алоқа воситаларини мунтазам ўйнаши, дам олиш режимини бузилиши.

- Овқатланиш рационини тўғри ташкил этилмаслиги болаларда кўриш ўткирлигини секин аста пасайиб бориши орттирилган миопиянинг кўпайиши ва ёшаришига сабаб бўлади.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 2016
2. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
- 3.Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
- 4.Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009